

Николаичева А. С.

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3055-2415>
Преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
(Гродно, Республика Беларусь) E-mail: ta1407@mail.ru

Белова Т. Ч.

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8175-1348>
Преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
(Гродно, Республика Беларусь) E-mail: ta1407@mail.ru

Попко Л. Ф.

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0947-7510>
Старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
(Гродно, Республика Беларусь) E-mail: ta1407@mail.ru

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Цель работы: теоретически и экспериментально обосновать эффективность использования методов и приемов повышения двигательной активности юных баскетболистов (10–12 лет) на этапе начальной спортивной специализации в процессе учебно-тренировочных занятий.

Методология работы: Методологической основой исследования явились современные подходы к изучению спортивной деятельности, позволившие четко определиться с понятиями исследования:

- спортивно-педагогические взгляды на учебно-тренировочный процесс, систему подготовки и соревновательную деятельность в спорте высших достижений;
- педагогические взгляды на управление подготовкой баскетболистов на различных этапах спортивной специализации.

Для организации педагогического эксперимента с целью получения фактического материала и решения поставленных задач в работе применялись следующие научно-педагогические методы исследования: обзор и анализ научно-методической литературы по проблеме исследования; метод педагогических наблюдений (метод хронометрирования и метод пульсовых данных учебно-тренировочных занятий); педагогический эксперимент.

Научная новизна: впервые в учебно-тренировочный процесс юных баскетболистов, занимающихся в группах начальной специализации ДЮСШ № 7 г. Гродно внедрены наиболее эффективные, на наш взгляд, способы организации, формы, методы и приемы повышения их двигательной активности и уровня работоспособности.

Выводы: результаты диагностики уровня двигательной активности юных баскетболистов, занимающихся в группах начальной спортивной специализации, привели нас к выводу, что повысить двигательную активность и работоспособность занимающегося в процессе тренировочного занятия реально путем правильного и рационального соотношения времени тренировочного занятия, целенаправленного подбора методов и приемов для решения поставленных задач спортивной тренировки.

Ключевые слова: двигательная активность, юные баскетболисты, спортивная специализация.

Постановка проблемы

Актуальность работы. За продолжительную историю развития баскетбола в Республике Беларусь сложилась определенная система подготовки игроков высокого класса, что позволило добиться успехов на международной арене. Эффективность функционирования этой системы определяется действием многих факторов, среди которых важнейшую роль играет построение и содержание учебно-тренировочного процесса на этапе начальной специализации игроков, где закладывается фундамент школы баскетбола [4].

В спортивной научно-методической литературе подробно представлены условия, средства и методы обучения начинающих игроков. Большое внимание уделяется классификации учебного материала по основным разделам подготовки юных баскетболистов и видам обеспечения учебно-тренировочного процесса [6,8]. Тем не менее, проблема повышения эффективности работы спортивных школ остается первостепенной.

Вместе с тем анализ работы детских юношеских школ по баскетболу, проведенный разными авторами в разные годы, выявил высокую текучесть и отсев контингента, низкий процент выхода квалифицированных спортсменов, завершивших полный цикл обучения и спортивной подготовки. А, как известно, именно отсев является одним из основных показателей качества организации системы спортивной подготовки и служит критерием невысокой эффективности работы спортивных школ.

В проведенных исследованиях [1; 6] по изучению рентабельности работы спортивных школ по баскетболу показано, что наиболее высокий отсев – до 80 % – выявлен в группах начальной спортивной подготовки. Невысокую продуктивность работы спортивных школ в целом связывают, прежде всего, с влиянием таких факторов, как неправильная организация учебно-тренировочного процесса, а именно использование или не использование вообще разнообразных средств и методов подготовки, создающих интерес к занятиям у учеников, слабая постановка воспитательной и просветительской работы. Причем в ряде исследований было показано, что использование средств направленного педагого-психологического воздействия на мотивацию к занятиям спортом, систематическую и напряженную спортивную тренировку способствует закреплению контингента спортивных школ [2; 9].

Данная ситуация требует поиска новых научных решений на пути совершенствования тренировочного процесса, ориентацию на дальнейшее занятие спортом и достижения высоких результатов (Л. В. Костикова, А. А. Шерстюк, И. Н. Григорович, 1993; В. В. Кузин, С. А. Полиевский, 2003). Необходим принципиально новый методический подход, который позволит найти оптимальные, и самое главное, интересные пути повышения тренировочного процесса юных баскетболистов.

Большой вклад в научно-методическое обоснование тренировочного процесса на этапах начальной специализации по баскетболу внесли Л. И. Фруктов, Г. И. Королёв, И. А. Гайс и др. Однако разработанные ими программы тренировки юных баскетболистов принадлежат к прошлому десятилетию и не учитывают в полной мере современных особенностей многолетней подготовки. Вместе с тем, современное развитие баскетбола на этапе высшего спортивного мастерства заставляет совершенствовать тренировочный процесс юных спортсменов.

В этой связи актуальность данного исследования является несомненной.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ теоретических источников по исследуемой проблеме показывает эффективность применения различных методов и приемов повышения двигательной активности детей разных возрастов на физкультурных занятиях (М. М. Безруких, 2000; Н. С. Голицына, 2006; Г. В. Кособуцкая, 2009; Н. С. Чеботарев, 2013; Ю. И. Белоусова, 2014). Данной проблеме в педагогической науке уделяется большое внимание. На этом поприще в разные годы объединяли и продолжают объединять свои усилия возрастные физиологи, гигиенисты и врачи А. А. Ухтомский, Н. А. Бернштейн, Г. П. Юрко, М. Я. Набатникова, В. Т. Кудрявцев; педагоги А. В. Кенеман, Д. В. Хухлаева, Е. Н. Вавилова, Е. А. Тимофеева, Л. В. Карманова, Л. П. Матвеев.

Однако, вопрос о путях повышения двигательной активности детей-спортсменов в процессе учебно-тренировочных занятий изучен недостаточно.

Цель исследования – теоретически и экспериментально обосновать эффективность использования методов и приемов повышения двигательной активности юных баскетболистов (10-12 лет) на этапе начальной спортивной специализации в процессе учебно-тренировочных занятий.

Методология. Методологической основой исследования явились современные подходы к изучению спортивной деятельности, позволившие четко определиться с понятиями исследования:

– спортивно-педагогические взгляды на учебно-тренировочный процесс, систему подготовки и соревновательную деятельность в спорте высших достижений (Г. В. Барчукова, С. И. Вовк, В. Я. Игнатьева, Л. П. Матвеев, В. Г. Никитушкин, В. Н. Платонов, Ф. П. Суслов, Г. С. Туманян, В. П. Филин, Ж. К. Холодов и другие ученые);

– педагогические взгляды на управление подготовкой баскетболистов на различных этапах спортивной специализации (С. П. Белиц-Гейман, И. В. Всеволодов, А. М. Драцкая, Т. С. Иванова, Н. Ю. Проскурякова, А. П. Скородумова, Ш. А. Тарпищев и др.).

Для организации педагогического эксперимента с целью получения фактического материала и решения поставленных задач в работе применялись следующие научно-педагогические методы исследования: обзор и анализ научно-методической литературы по проблеме исследования; метод педагогических наблюдений (метод хронометрирования и метод пульсовых данных учебно-тренировочных занятий); педагогический эксперимент.

Научная новизна исследования. Впервые в учебно-тренировочный процесс юных баскетболистов, занимающихся в группах начальной специализации ДЮСШ № 7 г. Гродно, внедрены наиболее

эффективные, на наш взгляд, способы организации, формы, методы и приемы повышения их двигательной активности и уровня работоспособности.

Результаты исследования. Исследование проводилось на базе СДЮШОР №7 г. Гродно в период с 01.03.19 по 01.05.19 года. В исследовании приняли участие юные баскетболисты в возрасте 10-12 лет, занимающиеся в группах начальной спортивной специализации (ГНСС).

Целью педагогического эксперимента являлось теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности использования методов и приемов повышения двигательной активности юных баскетболистов на этапе начальной спортивной специализации в процессе учебно-тренировочных занятий.

Для оценки эффективности смоделированных нами занятий с применением эффективных методов и приемов повышения двигательной активности и уровня работоспособности баскетболистов данного возрастного контингента были организованы 2 опытные группы (по 15 человек соответственно). Мальчики 1-ой опытной группы занимались по заранее запланированной тренером программе. В систему тренировочных занятий по баскетболу 2-ой опытной группы внедрялись наиболее эффективные, на наш взгляд, способы организации, формы, методы и приемы повышения их двигательной активности и уровня работоспособности.

Смоделированная система тренировок применялась на протяжении 4 недель и включала в себя 12-15 занятий.

В ходе проведения тренировочно-экспериментальных занятий общая его структура не нарушалась, а всего лишь вносились следующие дополнения и коррективы:

- во всех частях тренировки (подготовительной, основной и заключительной) вместо пассивного отдыха между упражнениями, применяемого в 1-ой опытной группе, был предложен активный отдых в форме спокойной ходьбы или медленного бега;

- в ходе проведения тренировочного занятия мы предпочли использование в большей мере фронтального способа организации детей, где упражнения выполняются сразу всеми детьми и поточного способа, который заключается в выполнении одного и того же упражнения по очереди, непрерывным потоком. Фронтальный способ эффективен для достижения высокой плотности занятия и обеспечения большой активности детей. Он применялся при ознакомлении с учебным материалом и его закреплении. Поточный способ применялся для закрепления и совершенствования умений и навыков, воспитания физических качеств баскетболистов. В 1-ой опытной группе тренер в чаще старался прибегать к индивидуальному способу организации занимающихся, а потом уже к фронтальному и поточному.

При проведении тренировочных занятий по баскетболу мы старались вообще не прибегать к индивидуальному способу организации детей, так как при этом способе снижается физиологическая нагрузка и активность занимающихся, тем самым повышается их отвлекаемость, что чревато снижением общей и моторной плотности занятия и, соответственно, снижением двигательной активности;

- перед началом выполнения нового упражнения мы старались объяснить кратко, четко, выразительно, чтобы представления о движениях у баскетболистов создавались точные и правильные;

- на необходимые вспомогательные действия в процессе занятия отводили минимальное время (перестроение детей, смена инвентаря и т.п.). Нами заранее обдумывалась организация этих действий и исключалась возможность непроизводительной затраты времени;

- во время тренировочных занятий мы добивались четкой дисциплины, основанной на точном соблюдении заданий, команд, указаний тренера.

В то же время баскетболистам предоставлялась определенная свобода и самостоятельность действий, стимулирующих их инициативу;

- на протяжении всего педагогического исследования мы старались поддерживать положительный эмоциональный настрой и интерес у детей во время тренировок за счет новизны упражнений и их вариативности, постепенного усложнения задач, самостоятельного выполнения некоторых упражнений;

- при подготовке к занятию программировался оптимальный объем, продолжительность и интенсивность двигательной активности, осуществлялось распределение ее с учетом физической подготовленности детей и их индивидуальных возможностей; продумывались задачи и программное содержание в соответствии с принципами обучения, а также индивидуальными особенностями детей;

- предусматривали достаточную площадь, рациональное размещение баскетболистов в игровом зале во время выполнения упражнений.

Полученные результаты экспериментального исследования были подвергнуты сравнительному анализу и диагностике уровня двигательной активности баскетболистов 10-12 лет в процессе учебно-тренировочных занятий.

Проанализировав серию тренировочных занятий в опытных группах, была определена их средняя моторная плотность, которая составила в 1-ой опытной группе 70 %, во 2-ой – 91 %. Общая плотность занятий составила в среднем в 1-ой опытной группе – 83 %, во 2-ой – 98 % (таблицы 1, 2).

Следовательно, моторная плотность в 1-ой группе явилась следствием более низкой физической нагрузки, менее целесообразным использованием времени занятия, чередованием физической деятельности и отдыха, непродуманностью методов обучения и способов организации детей, командного стиля руководства тренера и других причин, чем во 2-ой группе. Все это, в свою очередь, стало причиной некоторых шалостей детей, невнимательности, потери интереса к занятиям.

Таблица 1

**Протокол хронометража
тренировочного занятия в 1-ой опытной группе**

Задачи тренировочного занятия:

1. Совершенствование передачи мяча партнеру, опекаемому защитником.
2. Закрепление позиционного нападения через одного центрального игрока.
3. Развитие скоростно-силовых способностей.

№ п/п	Содержание и виды деятельности	Время окончания деятельности	Анализируемые компоненты урока			
			Выполнение движений	Слушание объяснений	Отдых	Простой по вине учителя
1	Построение, слушание задач	2		120		
2	Бег и его разновидности	4	120			
3	ОРУ: объяснение	4,20		20		
	Выполнение	5,55	75			
	Объяснение	6,30		35		
	Выполнение	7,40	90			
	Объяснение	7,58		18		
	Выполнение	9	62			
	Объяснение	9,20		20		
	Выполнение	10,30	70			
	Объяснение	11		30		
	Выполнение	12,20	80			
	Объяснение	12,43		23		
	Выполнение	13,50	67			
	Объяснение	14,05		15		
4	Выполнение	15,10	65			
	Разминка с мячом 1) на месте:					
	- объяснение	16,05		15		
	- выполнение	18	115			
	- объяснение	18,20		20		
	- выполнение	19,40	80			
	- объяснение	20		20		
	- выполнение	22	120			
	- объяснение	22,10		10		
	- выполнение	24	110			
	- объяснение	24,10		10		
	- выполнение	25,15	65			
	2) в движении: - объяснение	25,37		22		
	- выполнение	27	83			
	- объяснение	27,17		17		
	- выполнение	29,10	113			
	- объяснение	29,30		20		
- выполнение	31	90				
- объяснение	31,21		21			
- выполнение	33,30	129				

№ п/п	Содержание и виды деятельности	Время окончания деятельности	Анализируемые компоненты урока			
			Выполнение движений	Слушание объяснений	Отдых	Простой по вине учителя
5	Совершенствование передачи мяча партнеру, опекаемому защитником	49,35	1085			
6	Закрепление позиционного нападения через одного центрального игрока	70	1225			
7	Развитие скоростно-силовых способностей.					
	Объяснение	71,05		65		
	Выполнение	74,37	212			
	Объяснение	74,56		19		
	Выполнение	77,18	148			
	Объяснение	77,42		24		
8	Упражнения восстановительного характера					
	Объяснение	80,50		39		
	Выполнение	82,13	83			
	Объяснение	82,36		23		
	Выполнение	85,10	154			
9	Построение, слушание итогов тренировки	90		290		
10	Всего	5400с	3790с	676с		

Таблица 2

Протокол хронометража тренировочного занятия во 2-ой опытной группе

Задачи тренировочного занятия:

1. Совершенствование передачи мяча партнеру, опекаемому защитником.
2. Закрепление позиционного нападения через одного центрального игрока.
3. Развитие скоростно-силовых способностей.

№ п/п	Содержание и виды деятельности	Время окончания деятельности	Анализируемые компоненты урока			
			Выполнение движений	Слушание объяснений	Отдых	Простой по вине учителя
1	Построение, слушание задач	1,35		95		
2	Бег и его разновидности	6,37	302			
3	ОРУ: объяснение	6,46		9		
	Выполнение	7,93	107			
	Объяснение	8,02		9		
	Выполнение	9	58			
	Объяснение	9,10		10		
	Выполнение	10,31	89			
	Объяснение	10,40		9		
	Выполнение	11,56	76			
	Объяснение	12,03		7		
Выполнение	13,16	73				

№ п/п	Содержание и виды деятельности	Время окончания деятельности	Анализируемые компоненты урока			
			Выполнение движений	Слушание объяснений	Отдых	Простой по вине учителя
	Объяснение	13,27		11		
	Выполнение	15,07	100			
	Объяснение	15,16		7		
	Выполнение	16,20	64			
4	Разминка с мячом 1) на месте:					
	- объяснение	16,40		20		
	- выполнение	18	100			
	- объяснение	18,12		12		
	- выполнение	19,41	89			
	- объяснение	19,56		15		
	- выполнение	21	64			
	- объяснение	21,10		10		
	- выполнение	23,20	130			
	- объяснение	23,32		12		
	- выполнение	25,10	98			
	2) в движении:	25,24		14		
	- объяснение					
	- выполнение	26,40	76			
	- объяснение	26,51		11		
	- выполнение	28,50	119			
- объяснение	29,04		14			
- выполнение	33,20	264				
- объяснение	33,31		11			
- выполнение	36,32	181				
5	Совершенствование передачи мяча партнеру, опекаемому защитником	51,40	1328			
6	Закрепление позиционного нападения через одного центрального игрока	70,45	1625			
7	Развитие скоростно-силовых способностей.					
	Объяснение	81,47		12		
	Выполнение	82,00	63			
	Объяснение	82,11		11		
	Выполнение	83,15	63			
	Объяснение	84,26		9		
Выполнение	84,30	64				
8	Упражнения восстановительного характера					
	Объяснение	84,40		10		
	Выполнение	86,00	80			
	Объяснение	86,17		17		
Выполнение	88,00	103				
9	Построение, слушание итогов тренировки	90		120		
10	Всего	5400 с	4916 с	405 с		

Параллельно с хронометражем, была использована пульсометрия, для более объективной оценки двигательной активности юных баскетболистов на тренировочных занятиях. Результаты метода подтвердили предыдущие выводы и выявили средний уровень частоты сердечных сокращений баскетболистов 1-ой и 2-ой опытной группы. Средний показатель ЧСС в 1-ой опытной группе составил 110-120 уд./мин, во 2-ой – 130-135 (таблицы 3, 4).

Таблица 3

**Протокол учета пульсовых данных
тренировочного занятия в 1-ой опытной группе**

Задачи тренировочного занятия:

1. Совершенствование передачи мяча партнеру, опекаемому защитником.
2. Закрепление позиционного нападения через одного центрального игрока.
3. Развитие скоростно-силовых способностей.

№ п/п	Время измерения	Пульс			Содержание и виды деятельности
		Время 10 ударов	Кол-во ударов за 1 минуту	% от исходного уровня	
1	До тренировки	7,9	76	100	В спокойном состоянии
2	5 мин	5,8	103	135,5	Бег
3	8 мин	5,4	111	146	Разновидности бега
4	12 мин	6,6	91	119,7	ОРУ на месте
5	15 мин	6,7	90	118,4	Упражнения для мышц верхнего плечевого пояса
6	17 мин	6,1	98	128,9	Упражнения для мышц ног
7	20 мин	6	100	131,5	Упражнения с мячом на месте
8	23 мин	5,8	103	135,5	Упражнения с мячом на месте
9	26 мин	5,8	102	134,2	Упражнения с мячом на месте
10	30 мин	5,3	114	150	Упражнения с мячом в движении
11	34 мин	5	120	157,8	Упражнения с мячом в движении
12	37 мин	4,9	122	160,5	Упражнения с мячом в движении
13	41 мин	5,4	111	146	Совершенствование передачи мяча партнеру, опекаемому защитником
14	45 мин	5,5	109	143,4	
15	48 мин	5,4	110	144,7	
16	52 мин	5,6	107	140,7	
17	56 мин	5,7	104	136,8	
18	60 мин	5,3	113	148,6	
19	63 мин	5,1	117	153,9	Закрепление позиционного нападения через одного центрального игрока
20	67 мин	4,8	123	161,8	
21	72 мин	4,7	127	167,1	
22	75 мин	4,8	125	164,4	
23	78 мин	4,8	124	163,1	
24	82 мин	4,6	130	171	
25	85 мин	4,4	134	176,3	Прыжковые упражнения
26	87 мин	6	101	132,8	Упражнение восстановительного характера
27	90 мин	7,1	84	110,5	Окончание тренировки

Рис.1. График пульсометрии тренировочного занятия в 1-ой опытной группе

Таблица 4

**Протокол учета пульсовых данных тренировочного занятия
во 2-ой опытной группе**

Задачи тренировочного занятия:

1. Совершенствование передачи мяча партнеру, опекаемому защитником.
2. Закрепление позиционного нападения через одного центрального игрока.
3. Развитие скоростно-силовых способностей.

№ п/п	Время измерения	Пульс			Содержание и виды деятельности
		Время 10 ударов	Время ударов за 1 минуту	% от исходного уровня	
1	До тренировки	8	75	100	В спокойном состоянии
2	5 мин	5,4	110	146,6	Бег
3	8 мин	5	119	158,6	Разновидности бега
4	12 мин	5,8	102	136	ОРУ на месте
5	15 мин	6	100	133,3	Упражнения для мышц верхнего плечевого пояса
6	17 мин	5,6	107	142,6	Упражнения для мышц ног
7	20 мин	5,4	111	148	Упражнения с мячом на месте
8	23 мин	5,3	113	150,6	-/-/-/-/-/-
9	26 мин	5,2	114	152	-/-/-/-/-/-
10	30 мин	4,9	122	162,6	Упражнения с мячом в движении
11	34 мин	4,5	133	177,3	Упражнения с мячом в движении
12	37 мин	4,4	135	180	Упражнения с мячом в движении
13	41 мин	5,0	119	158,6	Совершенствование передачи мяча партнеру, опекаемому защитником
14	45 мин	5,1	117	156	
15	48 мин	5,1	118	157,3	
16	52 мин	4,9	121	161,3	

№ п/п	Время измерения	Пульс			Содержание и виды деятельности
		Время 10 ударов	Время ударов за 1 минуту	% от исходного уровня	
17	56 мин	5	120	160	Закрепление позиционного нападения через одного центрального игрока
18	60 мин	4,8	125	166,6	
19	63 мин	4,7	127	169,3	
20	67 мин	4,5	131	174,6	
21	72 мин	4,4	136	181,3	
22	75 мин	4,3	139	185,3	
23	78 мин	4,3	140	186,6	
24	82 мин	4,1	145	193,3	Упражнение скоростно-силового характера
25	85 мин	4	147	196	Прыжковые упражнения
26	87 мин	5,4	111	148	Упражнение восстановительного характера
27	90 мин	7,3	82	109,3	Окончание тренировки

Рис. 2. График пульсометрии тренировочного занятия во 2-ой опытной группе

Сравнительный анализ динамики ЧСС на тренировочных занятиях обеих групп показал, что у детей 2-ой опытной группы, получавших физическую нагрузку в большем диапазоне интенсивности – от 120 до 150 уд/мин, т.е. с выраженным тренирующим эффектом, в большей степени выражено улучшение этого показателя.

Сопоставление результатов пульсометрии, полученных в процессе тренировочных занятий по физической культуре во 2-ой опытной группе, и индивидуальных пороговых показателей ЧСС баскетболистов 10-12 лет, свидетельствует о том, что при использовании разработанной нами системы занятий обеспечивалась нагрузка анаэробной направленности, целесообразная для реализации тренирующего эффекта спортивной тренировки. Таким образом, данные пульсометрии свидетельствуют об эффективности предложенной системы занятий.

Выводы. Результаты диагностики уровня двигательной активности детей, занимающихся баскетболом, привели нас к выводу, что повысить двигательную активность и работоспособность занимающегося в процессе тренировочного занятия реально путем правильного и рационального соотношения времени тренировочного занятия, целенаправленного подбора методов и приемов для решения поставленных задач спортивной тренировки.

References

1. Бульчева Т. И. Педагогические умения как факторы повышения эффективности обучения технико-тактическим действиям баскетбола девочек 9-11 лет в ДЮСШ: диссертация кандидата педагогических наук: 13.00.04. Москва, 2011. 193 с.
Bulicheva, T. I. (2011). *Pedagogicheskie umeniya kak faktori povisheniya effektivnosti obucheniya tehniko_takticheskim deistviyam basketbola devochek 9-11 let v DYuSSh* [Pedagogical skills as factors of increasing the effectiveness of teaching the technical and tactical actions of basketball for girls 9-11 years old in the sports school]. *Candidate's thesis 13.00.04*. Moscow, Russia.
2. Гатмен Б. Все о тренировке юного баскетболиста. Москва : Астрель, 2007. 303 с.
Gatmen, B. (2007). *Vse o trenirovke yunogo basketbolista* [All about training a young basketball player]. Moscow, Russia.
3. Гомельский Е. Я. Техничко-тактическая подготовка баскетболистов 6-12 лет. *Спорт в школе*, 2008. №22. С. 40–48.
Gomelskii, E. Ya. (2008). *Tehniko-takticheskaya podgotovka basketbolistov 6-12 let* [Technical and tactical training of basketball players 6-12 years old]. *Sport v shkole – Sport at school*, 22, 40–48.
4. Козин В. В. Повышение результативности атакующих действий баскетболистов 15-17 лет на основе моделирования противодействий соперников: диссертация кандидата педагогических наук: 13.00.04. Омск, 2009. 192 с.
Kozin, V. V. (2009). *Povishenie rezultativnosti atakuyuschih deistvii basketbolistov 15-17 let na osnove modelirovaniya protivodeistvii sopernikov* [Increasing the effectiveness of attacking actions of basketball players 15-17 years old based on the modeling of opposing opponents]. *Candidate's thesis 13.00.04*. Omsk, Russia.
5. Корягин В.М. Структура и содержание современной тренировки баскетболистов: диссертация доктора педагогических наук: 13.00.04. Москва, 1994. 187 с.
Koryagin, V. M. (1994). *Struktura i sodержanie sovremennoi trenirovki basketbolistov* [The structure and content of modern basketball training]. *Candidate's thesis 13.00.04*. Moscow, Russia.
6. Кузин В.В. Баскетбол. Москва : Физкультура и спорт, 2002. 136 с.
Kuzin, V. V. (2002). *Basketbol* [Basketball]. Moscow, Russia: Physical Education and Sports.
7. Лебедь Ф. «Формула игры» : общая теория спортивных игр, обучение и тренировка. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2005. 392 с.
Lebed, F. (2005). *«Formula igri» – obshchaya teoriya sportivnih igr, obuchenie i trenirovka* [«Formula of the game» : general theory of sports games, education and training]. Volgograd, Russia: VolSU Publishing House.
8. Макаров Ю. М. Дидактические аспекты начальной тактической подготовки в спортивных играх : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Олимп, 2008. 120 с.
Makarov, Yu. M. (2008). *Didakticheskie aspekty nachalnoi takticheskoi podgotovki v sportivnih igrakh* : ucheb. posob [Didactic aspects of initial tactical training in sports games : textbook. allowance]. St. Petersburg, Russia: Olympus.
9. Сергеева А. И. Система подготовки юных баскетболистов на этапе начальной подготовки в ДЮСШ №4. *Молодой ученый*, 2015. №14. С. 555–559.
Sergeeva, A. I. (2015). *Sistema podgotovki yunih basketbolistov na etape nachalnoi podgotovki v DYuSSh №4* [The system of training young basketball players at the stage of initial training in the sports school №4]. *Molodoi uchenii – Young scientist*, 14, 555–559.

Nikolaicheva A.

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3055-2415>
Lecturer, Department of Education and Sports
Grodno State University named after Yanka Kupala
(Grodno, Belarus) E-mail: ma1407@mail.ru

Belova T.

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8175-1348>
Lecturer, Department of Education and Sports
Grodno State University named after Yanka Kupala
(Grodno, Belarus) E-mail: ma1407@mail.ru

Popko L.

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0947-7510>
Senior Lecturer, Department of Physical Education and Sports
Grodno State University named after Yanka Kupala
(Grodno, Belarus) E-mail: ma1407@mail.ru

WAYS TO INCREASE MOTOR ACTIVITY OF YOUNG BASKETBALLERS ON THE STAGE OF INITIAL SPECIALIZATION

Article's purpose: *theoretically and experimentally substantiate the effectiveness of using methods and techniques to increase the motor activity of young basketball players (10-12 years old) at the stage of initial sports specialization in the process of training sessions.*

Methodology: *The methodological basis of the study was modern approaches to the study of sports activities, which made it possible to clearly define the concepts of research:*

- *sports and pedagogical views on the educational process, the training system and competitive activity in sports of the highest achievements;*
- *pedagogical views on the management of basketball training at various stages of sports specialization.*

In order to organize a pedagogical experiment in order to obtain factual material and solve problems, the following scientific and pedagogical research methods were used in the work: review and analysis of scientific and methodological literature on the research problem; method of pedagogical observations (the method of timekeeping and the method of pulse data of training sessions); pedagogical experiment.

Scientific novelty: *for the first time in the educational process of young basketball players involved in the initial specialization groups of the Youth Sports School No. 7 of Grodno, the most effective, in our opinion, methods of organization, forms, methods and techniques for increasing their physical activity and level of performance have been introduced.*

Conclusions: *the results of diagnostics of the level of motor activity of young basketball players engaged in groups of initial sports specialization led us to the conclusion that it is possible to increase the physical activity and working capacity of a student during a training session by correctly and rationally correlating the time of the training session, by purposeful selection of methods and techniques for solving the set sports training tasks.*

Key words: *physical activity, young basketball players, sports specialization.*

Стаття надійшла до редакції 18.09.2019 р.

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор **В. О. Барков**